

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

УДК 338.48:332.1 (575.1)

QORAQALPOG‘ISTONNING REKREATSION VA TURISTIK RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING IJTIMOY-IQTISODIY JIHATLARI

Abdimuratova N.K., Tajibaeva L.R., Abatova A.U.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti tayansh doktoranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19481597>

Annotatsiya: *Mintaqaviy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va barqaror rivojlantirishda turizm muhim strategik yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada rekreatsion va turistik resurslardan foydalanishning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari, bandlikni ta‘minlashdagi roli, infratuzilmaviy rivojlanish, ekologik barqarorlik va hududiy taraqqiyot omillari tahlil qilinadi.*

Kalit so‘zlar: *barqaror turizm, mintaqaviy rivojlanish, ekoturizm, ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlik, Orolbo‘yi hududi.*

Abstract: *Tourism is one of the important strategic directions for diversification and sustainable development of the regional economy. This article analyzes the socio-economic aspects of the use of recreational and tourist resources, their role in ensuring employment, infrastructure development, environmental sustainability, and factors of regional development.*

Keywords: *sustainable tourism, regional development, ecotourism, socio-economic efficiency, Aral Sea region.*

Аннотация: *Туризм минтақа иқтисодиётини диверсификация қилиш ва барқарор ривожлантиришининг муҳим стратегик йўналишларидан бири ҳисобланади. В данной статье анализируются социально-экономические аспекты использования рекреационных и туристических ресурсов, их роль в обеспечении занятости, факторы инфраструктурного развития, экологической устойчивости и регионального развития.*

Ключевые слова: *устойчивый туризм, региональное развитие, экотуризм, социально-экономическая эффективность, регион Приаралья.*

Jahon iqtisodiyotida turizm eng tez rivojlanayotgan tarmoqlardan biri bo‘lib, u yalpi ichki mahsulot hajmini oshirish, yangi ish o‘rinlari yaratish hamda hududlararo tafovutlarni kamaytirishda muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda[1]. 2019 yil butun dunyo bo‘yicha turistlar oqimi 1,5 mlrd kishini tashkil qilib sayoxlar soni utgan yiliga nisbatan 4%ga oshgan va bu turizm sanoatining uzliksiz o‘shishiga erishgan qatorasiga to‘qqizinchi yili bo‘ldi. [2]. Rivojlanayotgan mamlakatlarda, ayniqsa ekologik va madaniy resurslarga boy hududlarda turizm iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashning samarali vositasidir. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 2-dekabrda “O‘zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni katta ahamiyatga ega.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Farmon “mamlakat iqtisodiyotining strategik tarmog‘i sifatida turizmni jadal rivojlantirish uchun qulay iqtisodiy va tashkiliy shart-sharoitlar yaratish, hududning ulkan turizm salohiyatidan yanada to‘liq va samarali foydalanish, turizm tarmog‘ini boshqarishni tubdan takomillashtirish, milliy turizm mahsulotlarini yaratish va ularni jahon bozorlarida targ‘ibot qilish, turizm sohasida O‘zbekistonning ijobiy qiyofasini shakllantirishga” yo‘naltirilgan [3].

Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududi qulay geografik kenglikda joylashgan hisoblanadi. Mintaqa o‘zining boy tabiiy va turizm resurslariga ega bo‘lib, rekreatsiya sohasini rivojlantirish uchun istiqbolli hudud hisoblanadi. Sog‘lomlashtirish va dam olish turizmi hozirgi kunda tobora ommalashib borayotgan tendensiyalardan biridir. Ushbu turdagi turizm jismoniy va hissiy salomatlik bilan bog‘liq dam olishni taqdim etadi va mintaqada faol rivojlanayotgan ikki xil: asosan kasalliklarga chalinganlar uchun mo‘ljallangan sog‘lomlashtirish turizmi va sog‘lom shaxslar uchun dam olish turizm turlarini birlashtiradi. Rekreatsiya faoliyatini keng qamrovli rivojlantirish sog‘lomlashtirish va davolash jarayonlarini eng samarali tashkil etish imkonini beradigan ma‘lum hududiy xususiyatlarni talab etadi. Bularga, birinchi navbatda, iqlim (issiqlik rejimi, sovuqsiz davrlarning davomiyligi va boshq.) suv (suv miqdori va boshq.) balneologik (mineral buloqlar, terapev xususiyatga ega loy va boshq.) orografik va boshqa tabiiy omillar kiradi.

Barcha rekreatsion resurslar orasida iqlim birinchi darajali ahamiyatga ega. Chunki ular rekreatsiya faoliyatining geografik tashkil etilishini, vaqt cheklovlari va o‘ziga xos xususiyatlarini belgilaydi. Iqlim iqtisodiyotning deyarli barcha tarmoqlari va ijtimoiy sohalar uchun resurs salohiyatidir. Shu bois, ma‘lum bir hududdagi iqlim sharoitining qulayligi hisobga olinishi kerak, chunki u eng muhim ekologik omillardan biri bo‘lib, aholining turmush tarzini qo‘llab-quvvatlaydigan tabiiy resurs salohiyatini yaratadi [4]

Qoraqalpog‘iston Respublikasi O‘zbekistonning shimoli-g‘arbiy qismida joylashgan bo‘lib, tabiiy-geografik sharoitining o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. Orol dengizi fojiasi natijasida yuzaga kelgan ekologik muammolar bir tomondan hudud rivojlanishini murakkablashtirgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan ekologik turizm uchun o‘ziga xos imkoniyatlar yaratdi. Qoraqalpog‘istonning rekreatsion va turistik resurslaridan foydalanishning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlarini ilmiy tahlil qilish va barqaror rivojlanish istiqbollari asoslab berishdan iborat [5].

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Hududning tabiiy resurslari turizmni rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi. Orol dengizi havzasining ekologik landshafti, qumli cho‘l hududlari, Amudaryo deltasi va bioxilma-xillikka boy qo‘riqxonalar ekoturizm uchun katta imkoniyat yaratadi. Cho‘l landshaftlari ekstremal va sarguzasht turizmi uchun qulay sharoitga ega. Shuningdek, hududda iqlimiy omillar asosida sog‘lomlashtirish va rekreatsion turizmni rivojlantirish imkoniyatlari mavjud. Qoraqalpog‘iston qadimiy Xorazm madaniyatining markazlaridan biri bo‘lib, ko‘plab arxeologik yodgorliklar bilan mashhur. Qadimiy qal‘alar, tarixiy obidalar, milliy hunarmandchilik an‘analari madaniy turizmning asosini tashkil etadi. Milliy folklor, an‘anaviy musiqa va amaliy san‘at namunalari hududning etnografik jozibasini oshiradi. Bu esa ichki va tashqi turizm oqimini ko‘paytirish imkonini beradi. Turizm xizmat ko‘rsatish sohasi orqali aholini ish bilan ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Mehmonxona xo‘jaligi, transport, umumiy ovqatlanish, gidlik xizmatlari va suvenir ishlab chiqarish yangi ish o‘rinlarini yaratadi. Ayniqsa, qishloq hududlarida oilaviy mehmon uylari va hunarmandchilik faoliyati orqali qo‘shimcha daromad manbalari shakllanmoqda. Turizmning multiplikativ effekti boshqa iqtisodiy tarmoqlarga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Qoraqalpog‘istonning rekreatsion va turistik resurslaridan foydalanishning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari jadval ko‘rinishida keltirilgan:

№	Resurs turi	Asosiy obyektlar	Ijtimoiy jihatlari	Iqtisodiy jihatlari	Muammolar	Rivojlantirish yo‘nalishlari
1	Ekologik turizm	Orol dengizi, Ustyurt platosi	Aholining ekologik madaniyatini oshiradi, yangi ish o‘rinlari yaratadi	Ekoturizm xizmatlaridan daromad, mahalliy budjet tushumlari	Ekologik inqiroz, infratuzilma yetishmasligi	Ekologik marshrutlar tashkil etish, xalqaro grantlarni jalb qilish
2	Madaniy-tarixiy turizm	Savitsky Museum, Mizdaxkan majmuasi	Milliy merosni asrash, yoshlar tarbiyasi	Turistlar oqimi oshishi, xizmat ko‘rsatish sohasining rivoji	Reklama va marketing sustligi	Brending va xalqaro targ‘ibot
3	Ziyorat turizmi	Sulton Uvays bobo maqbarasi	Ma‘naviy qadriyatlarni mustahkamlash	Ichki turizm rivoji, savdo va xizmatlar o‘sishi	Transport qulay emasligi	Yo‘l va infratuzilmani yaxshilash

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

4	Sog‘lomlashtirish turizmi	Orolbo‘yi hududi sanatoriylari	Aholi salomatligini tiklash	Tibbiy turizm orqali daromad	Ekologik holat ta‘siri	Zamonaviy sanatoriylar qurish
5	Ekstremal va cho‘l turizmi	Qizilqum cho‘li	Yoshlar bandligini oshiradi	Safari, kemper turizm daromadi	Iqlimning keskinligi	Xavfsizlik infratuzilmasini rivojlantirish

O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi malumotlaridan olingan.[6]

Turizmni sohasini rivojlantirish yo‘l, transport, aloqa, kommunal xizmatlar kabi infratuzilma tarmoqlarini modernizatsiya qilishni talab etadi. Infratuzilmaning yaxshilanishi nafaqat turistlar, balki mahalliy aholi turmush sifatining oshishiga ham xizmat qiladi. Turizm milliy madaniyatni asrash va rivojlantirishga turtki beradi. Hunarmandchilik mahsulotlariga bo‘lgan talab an‘anaviy kasblarning tiklanishiga olib keladi. Shu bilan birga, madaniy obyektlarni restavratsiya qilish va muhofaza qilish ishlari jadallashadi. Orolbo‘yi hududining ekologik zaifligi turizmni rivojlantirishda ehtiyotkorlikni talab etadi. Nazoratsiz turizm faoliyati tuproq degradatsiyasi, chiqindilar muammosi va suv tanqisligini kuchaytirishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda Jahon iqtisodiyoti rivojlanishining hozirgi davriga kelib, turizm sohasi yetakchi o‘rinlardan birini egallamoqda. Zero hududlarning tabiiy geografik, ijtimoiy-iqtisodiy va infratuzilma salohiyatidan sayyohlik maqsadlarida samarali foydalanish o‘z navbatida aholining bandlik darajasini oshirishda, infratuzilmani rivojlantirish va madaniy merosni saqlashda, aholi turmush sharoitlarini yuksaltirishda muhim omillardan biri bo‘lib xizmat qiladi. Qoraqalpog‘iston Respublikasining rekreatsion va turistik resurslari mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Turizm aholi bandligini ta‘minlash, infratuzilmani rivojlantirish va madaniy merosni saqlashga xizmat qiladi. Biroq ekologik muvozanatni saqlash, investitsiyalarni jalb qilish va professional boshqaruv tizimini takomillashtirish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda. Barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan kompleks yondashuv turizmni Qoraqalpog‘iston iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biriga aylantirishi mumkin.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *Canadian Geographer*, 24(1), 5–12.
2. World Tourism Barometer Volume 18 Issues 1. January 2020 WTO.
3. “Ўзбекистон Республикаси сайёҳлик соҳасини ривожлантириш чоратадбирлари тўғрисида”, ПФ-4861сон, Тошкент, 2016 йил 2 декабрь.
4. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – М.: Высшая школа, 1991. - 366 с
5. Пардаев М.Қ., Исломова Р.А, Гаппаров А.Қ. Рекреацион зоналар ва экологик туризм: таърифларини ишлаб чиқишда назарий ва услубий ёндошувлар.// “Иқтисодийни модернизациялаш шароитида хизмат кўрсатиш соҳаси самарадорлигини ошириш ва инновацион фаолиятни такомиллаштириш муаммолари” мавзусидаги материаллари. (2014 йил 21-22 февраль) Самарқанд, 2014.
6. О‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. (2023). Turizm va xizmatlar sohasi statistik to‘plami. Toshkent.

